

**SUKRENI GADIS BALI DALAM PERSPEKTIF PSIKOMEMORI FEMINISME
SASTRA: STIGMA KEGILAAN SEBAGAI EKSPRESI TRAUMA PEREMPUAN**

**SUKRENI GADIS BALI IN PSYCHOMEMORY FEMINISM OF LITERATURE
PERSPECTIVE: MADNESS STIGMA AS WOMEN TRAUMA EXPRESSION**

Yuniardi Fadilah

Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Ponsel: +6285746161669

Pos-el: yuniardifadilah@lecturer.undip.ac.id

Naskah diterima tanggal 15 Maret 2023—Disetujui tanggal 11 Juni 2023

Abstrak: Bersama dengan corak budaya Bali yang tampil menonjol, novel *Sukreni Gadis Bali* juga memiliki persoalan trauma yang tertulis di dalam kisah subjek-subjek di dalamnya. Persoalan trauma yang ada dalam novel *Sukreni Gadis Bali* karya A.A. Panji Tisna yang terbentuk dalam diri subjek terjadi disebabkan interaksi antarsubjek dalam cerita. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjabarkan isu trauma yang ada dalam diri subjek cerita *Sukreni Gadis Bali*: muasal penyebab trauma dan representasi trauma dalam tubuh subjek sebagai dampak budaya patriarki. Dengan demikian, analisis penelitian didasarkan pada pandangan trauma Cathy Caruth dan konsep trauma patriarki yang dipaparkan Michelle Justus. Oleh karena itu, penelitian ini berada pada ruang perspektif psikomemori feminisme sastra. Penelitian ini menemukan bahwa trauma yang dialami subjek, Men Negara dan Sukreni, disebabkan oleh kekerasan interpersonal yang dilakukan oleh laki-laki dengan landasan relasi kuasa yang timpang antarsubjek. Kekerasan interpersonal itu berbentuk intimidasi, pemerkosaan, kekerasan fisik, dan peristiwa katastrofe berupa kebakaran. Subjek yang trauma, Men Negara dan Sukreni, menampilkan sindrom pascatrauma setelah mengalami peristiwa traumatis. Sukreni mengalami krisis identitas dan Men Negara memperlihatkan kegilaan. Dua trauma yang dialami oleh Sukreni dan Men Negara merupakan hasil dari dominasi patriarki.

Kata-kata kunci: kajian trauma, kegilaan, trauma personal, trauma patriarki

Abstract: *With the prominent features of Balinese culture, the novel Sukreni Gadis Bali has trauma issues written in the stories of the subjects in it. The problem of trauma in the novel Sukreni Gadis Bali by A.A. Panji Tisna which is formed in the subject occurs due to the interaction between subjects in the story. Therefore, this study seeks to describe the trauma issues that exist in the subject of the story of Sukreni Gadis Bali: the origin of the trauma and the representation of trauma in the subject's body as the impact of patriarchal culture. Thus, the analysis is based on Cathy Caruth's view of trauma and the concept of patriarchal trauma by Michelle Justus. Therefore, this research lies within the psychomemory feminism of literature perspective. This study found that the trauma experienced by the subjects, Men Negara and Sukreni, was caused by interpersonal violence committed by men on the basis of unequal power relations between subjects. Interpersonal violence takes the form of intimidation, rape, physical violence, and catastrophic events such as fires. Traumatized subjects, Men Negara and Sukreni, display post-traumatic syndrome after experiencing a traumatic event. Sukreni is experiencing an identity crisis and Men Negara is showing madness. The two traumas experienced by the subjects are the result of patriarchal domination culture.*

Keywords: *trauma studies, madness, personal trauma, patriarchal trauma*

PENDAHULUAN

Fokus persoalan yang dibincangkan ketika membaca *Sukreni Gadis Bali* (selanjutnya disebut *SGB*), pada beberapa penelitian, cenderung mengarah pada isu kedaerahan Bali dengan segala corak kultural dan keagamaan yang dituliskan di dalam novel. Hal tersebut telah banyak menjadi bahasan ketika menilai *SGB*. Ini tentu tidak terlepas dari latar belakang penulis serta latar penceritaan *SGB* yang berkisar tentang Bali. Meskipun demikian, pembacaan terhadap *SGB* masih terbuka dengan banyak kemungkinan maupun sudut pandang untuk melihat keberadaan isu-isu lain di dalamnya. Salah satu isu yang menarik dari karya A.A. Panji Tisna (selanjutnya disebut Panji Tisna) tersebut adalah isu trauma yang hadir akibat interaksi berupa konflik antartokoh, sebagai subjek, di dalam cerita.

Keberadaan isu trauma dalam *SGB* dapat dilihat sebagai suatu upaya sadar atau tak sadar Panji Tisna, sebagai penulis, dalam pencantumannya. Akan tetapi, kesengajaan atau ketidaksengajaan penulisan isu trauma dalam *SGB* tidak menjadi persoalan utama. Dalam hal ini, isu trauma tersebut terdapat dalam cerita yang melibatkan kondisi tokoh-tokoh dalam cerita. Dengan demikian, persoalan isu trauma tersebut bukan menjadi

persoalan yang dimiliki oleh seorang pengarang melainkan dimiliki oleh tokoh cerita dalam *SGB*. Oleh karena itu, *SGB* bukan suatu bentuk testimoni—terdapat esensi historis melalui novel yang dituliskan, dan, dengan demikian, berfungsi untuk merekam suatu peristiwa dan melaporkannya sebagai fakta dari suatu peristiwa historis (Felman dan Laub, 1992, hlm. 8)—yang coba dituliskan oleh Panji Tisna sebagai kesaksiannya atas suatu peristiwa terkait trauma atau pengalaman trauma yang dimiliki pengarang.

Meskipun demikian, tanpa adanya isu trauma yang dimiliki pribadi pengarang, *SGB* merupakan pengembangan dari tangkapan atas realitas yang dilihat dan dialami oleh Panji Tisna terhadap lingkungan sosial-budayanya pada saat itu. Hal ini seperti ditampilkan dalam *SGB* melalui beberapa adegan cerita. Salah satunya terkait gambaran kehidupan pemilik kebun dan pemanjat kelapa. Pada dasarnya, peristiwa tersebut, dalam cerita *SGB*, merupakan suatu pengalaman yang dijalani oleh Panji Tisna sebagai pengusaha kopra (Putra, 2015, hlm. 554). Selain itu, persoalan lain berlandaskan pengalaman faktual pribadi Panji Tisna dalam *SGB* adalah perihal isu perpindahan agama dan warisan, dalam masyarakat Hindu-Bali, yang bahkan

menjadi dasar penulisan novel. Peristiwa ini benar terjadi dan Panji Tisna mencoba menampilkan pendapatnya atas pertikaian menyoal agama dan warisan tersebut dalam *SGB* (Caldwell, 1985, hlm. 62-63). Panji Tisna, dalam penulisannya, menyisipkan isu-isu tersebut dalam *SGB* dengan begitu baik sehingga tidak tampak mengganggu keutuhan cerita.

Di luar persoalan pengalaman faktual Panji Tisna yang dituliskan dan dikembangkan dalam *SGB*, sebagaimana karya lainnya, novel-novel Panji Tisna menampilkan persoalan etnokultural Bali. Seperti diketahui, karya-karya Panji Tisna, salah satunya *SGB*, menjadikan Bali sebagai latar tempat serta memilih tema dasar yang mencoba mempersoalkan atau menampilkan karmaphala atau hukum karma—suatu nilai yang sangat dipercaya masyarakat Bali (Putra, 2015, hlm. 570). Selain itu, seperti kebanyakan karya sastra—prosa, puisi, drama—lain dari Bali, kasta juga menjadi salah satu tema dominan (Putra, 2011, hlm. 149). Isu-isu kebudayaan dan Bali tersebut juga yang terdapat dalam *SGB*. Di luar isu tersebut, Putra (2011, hlm. 197) mengatakan bahwa *SGB* merupakan prosa awal yang memiliki isu identitas perempuan. Dengan segala isu yang ditemukan tersebut, karya ini, beserta kompleksitas isu di dalamnya, mendapat

respons baik dari pembaca dan mengangkat nama Panji Tisna di arena sastra Indonesia modern. Hal-hal ini yang menjadi catatan Putra (2015, hlm.569) dengan mengatakan bahwa, sebagai seorang penulis Bali modern pertama yang berhasil memasuki jagat sastra Indonesia, Panji Tisna menampilkan kecerdasannya dengan menjadikan Bali sebagai landasan identitas karya-karyanya.

Sebagai penulis yang mendapatkan pengakuan secara nasional, karya-karya Panji Tisna telah banyak diteliti. Penelitian tersebut telah banyak menjadikan karya-karya Panji Tisna sebagai objek penelitian dengan menggunakan bermacam sudut pandang analisis. Salah satu penelitian berjudul “Analisis Nilai Moral Tokoh Utama dalam Novel *Sukreni Gadis Bali* Karya A.A. Panji Tisna” dilakukan oleh Nurahman, dkk (2021). Penelitian ini memaparkan temuannya terkait nilai moral yang ada di antara tiga hubungan: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pada hubungan manusia dengan diri sendiri serta manusia dengan manusia lain, penelitian itu menuliskan nilai moral berupa ajaran atau sikap baik-buruk yang ditemukan. Akan tetapi, dalam hubungan

antara manusia dengan Tuhan, penelitian tersebut tampak keluar dari konsep moral yang harusnya diteliti. Hal ini disebabkan temuan yang dituliskan dalam hubungan tersebut dituliskan berwujud 'karma' yang tidak mewakili suatu perbuatan baik atau buruk tetapi suatu konsep lain meski identik dengan persoalan moral.

Penelitian lain dilakukan oleh Kusuma (2013) yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis *SGB*. Penelitian ini menjabarkan aspek sosial-budaya dalam novel dengan situasi dan kondisi lingkungan karya diciptakan. Lebih lanjut, penelitian tersebut menuliskan keberadaan lembaga masyarakat di Bali, sistem pelapisan masyarakat Bali, dan norma-nilai budaya masyarakat di Bali yang ada dalam novel serta hubungannya dengan realitas di luar karya. Dari analisis yang telah dilakukan, Kusuma (2013) lantas menyimpulkan bahwa *SGB* mencerminkan etnisitas masyarakat Bali pada zamannya.

Selanjutnya, penelitian yang juga menganalisis *SGB* dengan menghubungkannya terhadap realitas di luar karya adalah penelitian milik Fahmi (2015). Penelitian tersebut mencoba menjabarkan sistem religi masyarakat Bali yang dituliskan di dalam novel. Akan tetapi, penelitian juga menjelaskan analisisnya dengan menambahkan

penjabaran terkait sistem religi yang ada di tengah masyarakat Bali di luar novel. Hasil penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat kepercayaan terhadap penjelmaan Tuhan, kepercayaan masyarakat Bali terhadap penjelmaan Ida Sanghyang Widhi Wasa, kepercayaan terhadap hukum timbal balik atau karma, serta kepercayaan masyarakat Bali tentang sekte-sekte Siwa sebagaimana ditemukan dalam novel.

Di sisi lain, penelitian terkait trauma juga telah beberapa kali dilakukan. Adapun penelitian yang relevan dengan objek formal tersebut dilakukan oleh Arofah dan Rokhman (2020) serta Asri (2020). Pada penelitian yang berjudul "Memori, Trauma, dan Upaya Rekonsiliasi Perang Teluk II dalam Novel Sa'tu Bagdad Karya Syahad Al-Rawiy", Arofah dan Rokhman (2020) menuliskan bahwa subjek dalam cerita mengalami trauma yang disebabkan oleh peristiwa perang yang terjadi dan ada upaya subjek untuk mencoba bernegosiasi dengan trauma yang dialami. Penelitian yang dilakukan Asri (2020), berjudul *Bernegosiasi dengan Trauma dalam Novel Breath Eyes Memory Karya Edwidge Dancitat*, menemukan hasil bahwa trauma yang dialami subjek disebabkan oleh peristiwa pelecehan seksual. Dalam lanjutan penjabarannya,

Asri (2020) menulis bahwa, pada akhirnya, ada upaya negosiasi trauma yang dilakukan subjek dengan cara bertestimoni dan menerima penyebab akar traumanya.

Kedua penelitian tersebut mendasari kajiannya berdasar pandangan Cathy Caruth tentang trauma. Meskipun demikian, penelitian yang mencoba mengkaji isu trauma yang ada dalam *SGB* masih belum dilakukan. Pada jalinan cerita *SGB* sendiri, keberadaan posisi antarsubjek yang saling berinteraksi, kemudian, menimbulkan konflik yang mengarah pada munculnya trauma terhadap subjek korban trauma. Interaksi, negosiasi bahkan konflik, yang terjadi antarsubjek ini kemudian memunculkan fenomena yang tampak sebagai persoalan trauma dengan hubungan relasi kuasa laki-laki dan perempuan yang ada.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap isu trauma yang ada dalam *SGB* dengan (1) mencari muasal dan representasi trauma yang ditampilkan serta (2) menambahkan penjabaran terkait trauma yang dialami tokoh perempuan, dengan hubungannya, dalam lingkungan budaya yang bersifat patriarki. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pandangan trauma yang dijabarkan oleh Cathy Caruth serta pendekatan trauma feminis dengan

berdasar pada istilah trauma patriarki yang ditawarkan oleh Michelle Justus dalam menganalisis persoalan dalam novel.

LANDASAN TEORI

Formulasi trauma dan memori yang ditawarkan Caruth, yang berdasarkan pada bentuk abreaksi (*abreactive*) serta pengaruh Freud, telah menjadi sumber penting teorisasi studi trauma karya sastra (Balaev, 2008, hlm. 151). Kedekatan sastra dengan persoalan trauma, dalam pandangan Caruth (1996, hlm. 3), disebabkan sastra, seperti halnya psikoanalisis, memiliki ketertarikan mendalam terhadap relasi kompleks antara mengetahui dan tidak mengetahui yang, kemudian, tampil melalui bahasa dalam karya sastra tersebut. Dengan demikian, bahasa yang hadir dalam suatu karya memerlukan interpretasi dan pembacaan mendalam guna melihat lebih jauh penggunaannya tidak hanya sebatas dari yang dituliskan. Dari perspektif demikian, term 'trauma' sendiri, sebagai penanda konseptual, berulang, tapi tidak mewakili; bahkan tidak sekadar menandakan atau merujuk, berdasar pada prinsip struktur tradisional mana pun, sebagai kata dan referennya, atau penanda dan petandanya, atau suatu konsep dan objeknya (Caruth, 2021, hlm.

12). Hal ini mengasumsikan bahwa karya sastra dengan segala tulisan yang ditampilkan di dalamnya, memiliki makna lain yang terkait dengan peristiwa trauma yang ingin dibagikan oleh pengarang. Dari hal ini, karya sastra menjadi suatu media komunikasi trauma antargenerasi.

Sebagaimana studi trauma telah menjadi lebih umum, istilah tersebut sudah diaplikasikan secara lebih bebas dari keadaan yang semula dibayangkan—seperti perang, bencana alam, kekerasan dan pengurungan—untuk mengikutsertakan trauma psikologis yang mungkin tidak diakibatkan atau mengakibatkan kekerasan fisik (Anderson, 2012, hlm. 6). Selama ini, trauma selalu dipandang berkaitan erat dengan efek atau respons yang ikut muncul, dari para penyintas, setelah mengalami bentuk-bentuk kekerasan yang melibatkan fisik. Namun, Caruth (1993, hlm. 25) menuliskan bahwa trauma tidak hanya persoalan fisik tetapi juga pikiran—kesadaran—yang bekerja secara berbeda:

Tidak seperti tubuh yang melindungi organisme melalui batas spasial antara di dalam dan di luar, penghalang yang dimiliki kesadaran adalah penghalang berbentuk sensasi dan pengetahuan yang melindungi dengan menempatkan stimulasi ke dalam

keberaturan pengalaman waktu. Apa yang menyebabkan trauma, kemudian, adalah kejutan (*shock*) yang tampak bekerja sangat mirip seperti ancaman terhadap integritas spasial tubuh, tetapi sebenarnya merupakan bentuk penerobosan pengalaman pikiran atas waktu.

Penjelasan Caruth tersebut mencoba menempatkan bahwa trauma tercipta ketika terjadi suatu pengalaman serupa ancaman yang intrusif terhadap kesiapan pikiran, subjek atau penderita, dalam mencerna peristiwa yang terjadi. Ketidaksiapan pikiran atas peristiwa yang traumatis tersebut membuat pikiran terus mengulang, secara sadar maupun tidak, peristiwa tersebut hingga mengganggu kesadaran subjek. Caruth (1995, hlm. 151) menegaskan bahwa trauma, dengan demikian, tidak hanya menampilkan rekaman masa lalu tetapi dengan tepat menghadirkan kekuatan (*force*) dari suatu pengalaman yang tidak pernah dimiliki secara penuh bagi si penderita.

Hal ini yang menjadi dasar pandangan Caruth (1996) terkait trauma dari pandangannya atas catatan yang dituliskan Freud. Sebagai catatan sederhana dari Caruth, istilah trauma dipahami sebagai luka yang ditimbulkan pada pikiran. Lebih jauh, Caruth (1996, hlm. 6) menuturkan bahwa suatu hal, peristiwa yang muncul sewaktu-waktu

dalam pikiran, yang menghantui penderita trauma bukan sembarang peristiwa tetapi, secara signifikan, peristiwa tersebut berupa petaka dengan sifat mengejutkan dan tidak terduga yang memberikan dampak kepada penderita sebab ketidakmampuannya memahami hal itu secara utuh. Konsekuensi dari munculnya gambaran peristiwa trauma—pengalaman katastrofe tidak lagi terkait perang tetapi juga meluas dengan menyertakan pengalaman perkosaan, kekerasan anak, kecelakaan industrial, dan lainnya—adalah adanya respon yang dikenal dengan gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*) (Caruth, 1996, hlm. 11). Oleh karena itu, ketika gambaran peristiwa traumatis itu muncul, penderita trauma mengalami gangguan kesadaran atas dirinya terkait pembedaan waktu, kesulitan menyadari posisi diri berada dalam peristiwa yang lalu atau terkini, sehingga membuatnya sulit membedakan gangguan pikiran tersebut dengan realitas kontemporer yang ada.

Dari hal itu, Balaev mencatat bahwa bentuk teori trauma yang ditawarkan Caruth memiliki beberapa klaim tentang trauma. Klaim tersebut menurut Balaev (2008, hlm. 151) menyatakan bahwa pengalaman traumatis bersifat repetitif, tanpa batas waktu

(*timeless*), dan takterkatakan (*unspeakable*), bahkan, hal tersebut juga merupakan peristiwa yang literal, berjangkit, dan awet. Pandangan ini berdasar pada argumen bahwa trauma bekerja, timbul dan memunculkan gambaran, melalui ketidaksadaran dan melawan kehendak penderita trauma sehingga sifat tersebut yang lekat pada trauma.

Di sisi lain, bentuk penderitaan yang dialami penderita tidak hanya disebabkan oleh suatu peristiwa semata, tetapi juga perlu dilihat hubungan, apabila trauma disebabkan oleh hubungan interpersonal antarsubjek, antara penderita dengan pencipta trauma. Oleh karena itu, trauma juga memiliki kaitan dengan relasi kuasa—berdasar gender, ras, agama, atau juga kelas—antarsubjek penderita trauma serta pembawa atau pencipta trauma. Ini diutarakan oleh Brown (2004, hlm. 465) yang mengatakan bahwa beberapa bentuk trauma yang dilihat melalui sudut pandang teori feminis tampak sebagai, dalam tingkat individu dan interpersonal, konsekuensi yang diharapkan dari bentuk diskriminasi yang dilembagakan seperti seksisme, rasisme, klasisme, heteroseksisme, antisemitisme, dan lainnya sebagai upaya mempertahankan status quo kebudayaan opresif.

Pandangan feminis melihat adanya bias dan ketidakadilan posisi hirarkis dalam suatu nilai budaya yang menciptakan kerentanan-kerentanan yang berujung pada trauma kepada subjek yang memiliki posisi lebih lemah serta rentan. Hal ini juga yang menjadi landasan dari Justus ketika menyebutkan istilah trauma patriarki dalam disertasinya. Menurutnya, trauma patriarki adalah tindakan—seperti kekerasan fisik, khususnya pelecehan seksual—atau kondisi yang menyebabkan penderitaan mental terhadap perempuan dan dilakukan kepada perempuan hanya karena dirinya adalah perempuan (Justus, 2004, hlm. 8). Lebih jauh, Justus (2004, hlm. 9) menjabarkan pandangannya demikian.

“Apakah sumber rasa sakit itu adalah kekerasan atau nonkekerasan, eksplosif atau substil, tak biasa atau biasa terjadi, atau kombinasinya, dapat terbukti menjadi traumatis bagi beberapa perempuan. Trauma patriarki dapat bersifat psikologis atau badaniah tetapi yang satu hampir selalu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, karena penyalahgunaan opresi sering berma-nifestasi sebagai penderitaan psikis dan fisik, dan dengan begitu dapat diasumsikan bahwa semua trauma fisik disertai dengan dampak emosional yang seringkali traumatis secara psikis.”

Dari landasan tersebut, posisi perempuan berada dalam kerentanan yang berbeda dengan laki-laki untuk mengalami trauma. Ini tentu disebabkan kultur dominan masyarakat patriarki yang memiliki kecenderungan untuk terus

menilai perempuan tidak lebih baik daripada laki-laki. Bahkan, Justus (2004, hlm. 100) menyebut bahwa kegilaan adalah suatu konsep bergender sebab label tersebut lebih banyak disematkan kepada perempuan, untuk meregulasi perilaku perempuan, daripada laki-laki secara historis. Menurut Anderson (2012), tidak jauh berbeda dengan pandangan Justus, kegilaan merupakan manifestasi umum perih trauma yang dapat dialami perempuan dalam sebuah narasi trauma karya sastra. Lebih lanjut, Anderson (2012, hlm. 62) mengatakan bahwa kegilaan sebagai suatu diagnosis semakin memperumit penaklukan perempuan yang telah termarginalisasi sebab menegaskan kurangnya kendali atas hidup diri perempuan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kehidupan atau budaya yang berpusat pada laki-laki sehingga perempuan yang telah mendapat label gila, sebab mencoba mencari kebebasan dengan tidak lagi menjadi pelayan suami atau keluarganya, akan dikeluarkan dari lingkungannya. Di sisi lain, perempuan gila adalah tokoh yang unik—figur yang termarginalisasi dalam suatu kelompok yang sudah termarginalkan (Anderson, 2012, hlm. 63).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Dengan demikian, penelitian berpijak pada dua tahapan metode dalam proses penulisan, seperti yang diutarakan oleh Faruk (2004, hlm. 24—25), yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pembacaan saksama terhadap sumber primer penelitian, novel *SGB*, serta menyimak satuan-satuan kebahasaan dengan berlandaskan pada objek formal penelitian. Dengan demikian, data yang didapatkan berupa kata, kalimat, paragraf serta wacana yang terkait dengan objek formal. Dalam penelitian ini, objek formal yang dijadikan landasan pengumpulan data adalah konsep trauma serta kegilaan yang saling terkait dengan posisi antara perempuan dan laki-laki dalam karya sastra. Dari hal ini, mengambil istilah Endraswara (2008, hlm. 67), data otentik yang dikumpulkan harus berpusat pada seputar masalah kejiwaan—yang menimbulkan citra trauma dan kegilaan—tokoh. Sebagai bagian dari pendekatan psikoanalisis yang digagas Caruth, penelitian akan melihat—data yang ada dalam teks—trauma sebagai suatu masalah ketaksadaran yang tidak terpecahkan yang tampil melalui kontradiksi atas peristiwa dan bahasa sehingga menguatkan nilai ekspresi

referensial dibanding nilai kebahasaan dalam karya (Balaev, 2014, hlm. 1).

Data-data yang telah dikumpulkan lantas dilanjutkan dalam tahap analisis. Analisis yang dilakukan menghubungkan antardata dengan konsep trauma Cathy Caruth serta konsep trauma patriarki Michelle Justus. Dengan demikian, analisis memiliki batasan konsep sehingga tidak melebar pada konsep yang tidak diperlukan. Sebagaimana dijelaskan Faruk (2014, hlm. 25) bahwa metode analisis data merupakan seperangkat cara atau teknik penelitian sebagai perpanjangan dari pikiran manusia untuk mencari hubungan antardata. Dari hal tersebut, bentuk analisis yang diterapkan dalam penelitian ini, atas data-data yang merupakan fakta psikologis, berupa interpretasi atau penafsiran secara mendalam sehingga membentuk keutuhan makna (Endraswara, 2008). Penguatan analisis dilakukan melalui sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel serta sumber lain.

PEMBAHASAN

Dalam novel yang mengambil judul *Sukreni Gadis Bali*, tokoh utama bukanlah nama tokoh, Sukreni, yang telah dipilih sebagai nama judul. Meskipun demikian, tokoh utama *SGB* adalah Men Negara yang masih memiliki

relasi dengan Sukreni. Men Negara tersebut, sebagai subjek, mengalami interaksi dengan subjek lain dan, yang kemudian, menempatkannya dalam posisi subjek yang mengalami trauma. Trauma ini bermula dari interaksi, dengan bentuk kekerasan di dalamnya, yang bersifat berulang antara Men Negara dengan subjek lain. Meski demikian, subjek lain, Sukreni, juga mengalami trauma yang disebabkan oleh kekerasan pula. Hal menarik, kemudian, adalah kedua subjek yang mengalami trauma adalah subjek yang memiliki hubungan: perempuan dan kerabat.

Kekerasan Interpersonal sebagai Peristiwa Traumatis

Keberadaan narasi trauma dalam *SGB* yang direpresentasikan oleh sosok Men Negara, utamanya, dan Sukreni tidak muncul serta-merta tanpa suatu sebab. Akan tetapi, apabila dirunut dalam suatu rangkaian peristiwa, trauma yang dialami subjek merupakan hasil dari penumpukan kekerasan yang terjadi terhadapnya. Hal inilah yang dialami oleh Men Negara dengan segala kekerasan di sekitarnya sehingga membentuk trauma dalam dirinya. Di sisi lain, trauma yang terbentuk dalam diri Sukreni disebabkan oleh adanya kekerasan dengan sifatnya yang intrusif sehingga menghasilkan rasa

kaget dan penolakan atas diri secara bersamaan. Dari hal itu, kekerasan tampak selalu menjadi bagian dalam pengalaman manusia (Dahlberg dan Kurg, 2006, hlm.278). Kekerasan yang sama juga tampak dalam novel *SGB*.

Kekerasan-kekerasan yang dimaksud dalam hal ini adalah bentuk kekerasan interpersonal yang dibagi atas dua subkategori: kekerasan keluarga dan kekerasan komunitas (Dahlberg dan Kurg, 2006). Pada dasarnya, kekerasan interpersonal yang ditulis oleh Dahlberg dan Kurg (2006) mempersoalkan relasi antar individu ketika kekerasan terjadi. Kekerasan keluarga dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga. Di sisi lain, kekerasan komunitas dilakukan oleh individu tanpa hubungan kekerabatan atau orang asing.

Dari hal tersebut, trauma yang dialami oleh Men Negara dan Sukreni dalam *SGB* tidak tercipta dari suatu peristiwa bencana alamiah. Akan tetapi, trauma itu tercipta dari kekerasan yang timbul, dengan intensi maupun tanpa intensi mencelakai, antar subjek dengan relasi kuasa patriarki yang menjadi dasarnya. Ini disebabkan kekerasan yang terjadi selalu diawali oleh subjek laki-laki yang berusaha memaksakan kehendak serta memenuhi hasrat keinginannya

terhadap subjek perempuan. Kekerasan yang terjadi kemudian dalam *SGB* meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Ketika peristiwa kekerasan terjadi, posisi kedua subjek tampak jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan pelaku kekerasan yang adalah laki-laki. Peristiwa kekerasan pertama, dan lalu menjadi mula atas rangkaian peristiwa kekerasan serta trauma, terjadi saat Men Negara berada dalam intimidasi I Gusti Made Tusan (selanjutnya disebut Made Tusan) yang seorang menteri polisi. Intimidasi ini mewujud dalam keinginan Made Tusan, dengan kecenderungan memaksa, untuk lekas memperistri anak Men Negara yang bernama Ni Negari.

“Men Negara,” katanya dengan perlahan-lahan, tetapi tampak geram hatinya, “aku tak tahan melihat anakmu yang sudah kumiliki itu menemani laki-laki lain dengan tersenyum-senyum.”

“Habis, kalau tidak demikian, kalau dengan muka masam, sudah tentu hamba tak dapat menarik hati pembeli,” jawab Men Negara.

“Tidak, aku tak tahan melihat demikian. Siapakah yang sudah mempunyai dirinya?” tanya I Gusti Made Tusan dengan agak marah.

“Benar, ratu yang akan mempunyai dia...”

“Sudah aku punyai, mengapa “akan” lagi? Berapa banyaknya uang yang sudah aku keluarkan untuk memperbaiki kedai ini?” (Tisna, 2003, hlm.50)

Upaya pemaksaan untuk menikahi Ni Negari yang dilakukan oleh Made Tusan berdasar pada perhitungan materi yang telah dikeluarkannya di kedai Men

Negara. Persoalan materi ini pula yang menjadi landasan Men Negara untuk mempertahankan anaknya, Ni Negari, agar tidak segera menikah sebab tentu akan berpengaruh kepada pembeli kedainya yang kebanyakan datang dengan alasan bertemu Ni Negari. Meskipun demikian, upaya Men Negara yang terus menerus menolak dengan halus paksaan Made Tusan juga disebabkan kesadarannya akan perandai Made Tusan yang kurang baik meskipun menjabat sebagai polisi.

Akan tetapi, paksaan Made Tusan dan upaya menghindar dari Men Negara terkait Ni Negari ini mengalami penyelesaian ketika sosok Sukreni mulai hadir dalam cerita. Sukreni yang karena satu peristiwa, menunggu sosok Gde Swamba untuk menanyakan perihal suatu persoalan, terpaksa menginap di rumah Men Negara sembari menunggu janji temunya. Pada peristiwa yang melibatkan Men Negara, Made Tusan, dan Sukreni inilah kekerasan lain terjadi.

“Di dalam bilik I Gusti Made Tusan menyuruh Men Negara duduk, sebab ia hendak mengalih rundingan, mengubah hitungan.

“Apa?” tanya Men Negara.

“... tolonglah saya supaya gadis itu ... kuperoleh.”

...

Men Negara amat senang hatinya... Sudah tentu ia akan dapat uang pula, upah menolong memikat gadis itu!

...

“Bagus, mulailah dari sekarang, Men Negara. Siapa tahu, barangkali ia lekas pergi dari sini...”

“Baiklah, hamba mulai, pergilah ratu dahulu,” kata Men Negara seraya tersenyum simpul.

“Nanti malam aku sampai ke mari lagi,” kata I Gusti Made Tusan seraya bangkit berdiri.” (Tisna, 2003, hlm 54—56)

Kutipan ini menunjukkan ide pengebakan yang coba direncanakan oleh Made Tusan dengan meminta bantuan Men Negara. Tindakan buruk ini tidak dapat dicegah oleh Men Negara sebab penilaian keuntungan yang mungkin didapatkannya apabila melakukan keinginan Made Tusan. Dengan tindakan ini, Men Negara masih dapat menjauhkan Ni Negari, anaknya, dari gangguan Made Tusan lebih lama. Selain itu, ada imbalan uang yang akan didapatkan.

Dalam hal ini, ketidakmampuan Men Negara menolak keinginan Made Tusan dan juga keburukan sikapnya menempatkan Men Negara sendiri pada posisi yang sangat buruk. Hal ini sebab ia menjadi salah satu agen kekerasan yang dipaksa oleh laki-laki, yaitu Made Tusan, untuk ikut serta mencelakai perempuan, dalam hal ini Sukreni, karena rendahnya kuasa yang dia punya. Kekerasan itu mewujudkan, sebagai satu bentuk kekerasan seksual, dalam tindakan pemerkosaan.

“Menurut kepercayaan orang Bali, setan berkeliaran pada malam hari, suka memasuki badan orang yang kosong... Dalam pada itu badan I Gusti Made Tusan benar-benar kosong... Hal itu terjadi pada

diri Men Negara. Setan telah masuk ke badannya. Oleh sebab itu ia pun lekas mengerti akan maksud I Gusti Made Tusan, walaupun ia berkata beberapa patah kata saja, “Aku hendak masuk ke tempat tidur Ni Luh Sukreni malam ini. Tak tahan aku melihat mukanya yang cantik itu. Suruh tinggalkan dia tidur seorang saja kepada Ni Negari...”

Setelah itu disyaratkannya kepada I Gusti Made Tusan, supaya ia masuk ke dalam. Dengan tak gentar sedikit jua iblis itu pun masuk. Dan setelah kedua anak beranak itu keluar dari situ, dikuncinyalah pintu dari dalam erat-erat.” (Tisna, 2003, hlm 59—60)

Dari yang mulanya adalah ide pemerkosaan terhadap Sukreni, kekerasan tersebut lantas termanifestasikan dalam suatu tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Made Tusan beserta bantuan Men Negara. Melihat pelaku, kekerasan seksual yang dialami oleh Sukreni merupakan salah satu bentuk kekerasan interpersonal yang dilakukan oleh orang asing sebab ketiadaan hubungan kekerabatan antarkeduanya. Bagi Sukreni, ini adalah peristiwa traumatis yang menghancurkan dirinya. Ini terlihat dari keputusannya yang langsung pergi dari rumah Men Negara setelah peristiwa tersebut terjadi.

Kekerasan seksual terhadap Sukreni yang dibayangkan menyelesaikan persoalan antara Men Negara dan Made Tusan terkait Ni Negari, nyatanya, tidak tercapai. Peristiwa ini, sebaliknya, menjadi kekerasan lain yang dialami oleh Men Negara. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Sukreni

sebenarnya adalah anak dari Men Negara dari pernikahannya yang terdahulu. Kenyataan ini dituliskan dalam *SGB* beriringan dengan upaya penggambaran perasaan Men Negara setelah mendapati fakta bahwa Sukreni, yang merupakan anaknya, telah dicelakai sendiri.

“Ketahuilah, Emak,” kata I Negara pula, “Luh Sukreni ialah anak Emak dengan laki Emak yang dahulu itu. Namanya diganti oleh suami Emak itu sedemikian...” Men Negara dan Ni Negari menundukkan kepalanya.... Lebih-lebih Men Negara, serasa ia telah tenggelam masuk tanah. Aduhai, ia telah merusakkan kehidupan anaknya... Meskipun anaknya yang laki-laki itu bersukacita semata-mata karena beroleh saudara perempuan seorang lagi, tetapi pada perasaan emaknya yang jahanam itu lain tidak karena mengejekkan dia dan mengutuki kelakuannya. Kedai itu dilihatnya sudah terlepas dari tanah, lalu bergoyang maka anaknya dilihatnya bertambah besar berlipat ganda, lalu menyeringai hendak menelan dia. Men Negara berteriak lalu masuk ke tempat tidur.” (Tisna, 2003, hlm. 65)

Reaksi Men Negara begitu terpukul ketika mengetahui hubungannya dengan Sukreni. Perumpaman, yang menuliskan kedainya terlepas dari tanah dan muka anaknya menyeringai membesar, menunjukkan betapa realita yang baru diketahuinya tersebut sangat berat dia terima. Rasa kelegaan yang harusnya ia dapatkan ketika bertemu dengan anaknya, nyatanya, berubah menjadi suatu sesal dan ketakutan.

Upaya melindungi sang anak, Ni Negari, dari Made Tusan, nyatanya, menjebak Men Negara untuk mencelakai anaknya yang lain tanpa sepengetahuannya. Ketika kenyataan ini diketahui, Men Negara merasa upayanya adalah sia-sia sebab dia tidak berhasil melindungi siapa pun. Hal ini karena Ni Negari juga menjadi korban sebab ia juga sadar, kemudian, bahwa telah mence-lakakan kakaknya tanpa kemauannya.

Frasa “mengutuki kelakuannya” begitu menggambarkan penyesalan Men Negara atas ketidaksadarannya terhadap pilihan yang telah dilakukannya hanya untuk memenuhi keinginan Made Tusan. Peristiwa pemerkosaan itu menjadi hal besar bagi beberapa subjek. Tentunya, hal ini juga merugikan para subjek perempuan dan memperlihatkan betapa timpangnya relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Peristiwa ini pula yang juga menjadi salah satu peristiwa traumatis yang dimiliki Men Negara.

Meskipun demikian, peristiwa tidak begitu berdampak terhadap Men Negara. Peristiwa tersebut masih menjadi satu beban pikiran yang terus diingatnya dengan efek yang tidak begitu mengganggu kesadaran pikirnya. Akan tetapi, peristiwa lain, yang dialami Men Negara beberapa tahun kemudian,

menjadi satu titik balik yang mengubah kondisinya.

Pada sekitar 20 tahun sejak peristiwa pemerkosaan Sukreni, satu peristiwa traumatis lain terjadi di sekitar Men Negara. Peristiwa itu bermula dari sosok I Gustam, anak Sukreni dari perkosaan yang dialaminya, yang membuat gaduh dan berupaya merampok rumah Men Negara. Atas peristiwa itu, kekacauan terjadi dan Men Negara menjadi saksi atas peristiwa yang mengubahnya.

“Orang jahat itu pun berlari ke luar membawa beberapa buah peti. Men Negara dipukulnya dengan pentung... Kawanan orang jahat itu lalu berlindung di balik pohon-pohonan, sesudah membakar kedai dan rumah itu sekalian.

...
Isi desa telah sibuk menolong memadamkan api, tetapi sia-sia belaka. Rumah, kedai dan lumbung serta binatang pun habis terbakar semuanya...” (Tisna, 2003, hlm 92 & 97)

Peristiwa yang dialami oleh Men Negara kali ini merupakan bentuk kekerasan fisik serta psikis sekaligus. Kekerasan fisik dialaminya ketika Men Negara dipukul oleh kawanan perampok. Meski demikian, hal ini tidak terlalu besar jika dibandingkan pada kekerasan psikis yang dialaminya ketika melihat segala kekayaan materi yang dia punya dan bangun dibakar api.

Dengan segala kesulitan yang dimiliki oleh Men Negara, harta berupa

kedai, rumah, lumbung serta binatang adalah upayanya menjauhkan pikirannya dari bentuk-bentuk penyesalan tentang masa lalu atas perilakunya. Oleh karena itu, harta tersebut kemudian menjadi hal yang teramat berharga baginya sebab ia telah sadar tidak mempunyai berharga lain, seperti keluarga, sebab telah dirusakanya sendiri. Ketika secara langsung melihat kebakaran di depan matanya, Men Negara tak lain merasakan kehilangan sepenuhnya atas segala hal yang ia punya karena harta tersebut yang selama ini menjauhkannya dari segala rasa bersalah. Tidak hanya itu, Men Negara juga mengalami peristiwa traumatis, selain melihat hartanya musnah melalui kebakaran, ketika melihat pembunuhan di hadapannya.

Sekali lagi, peristiwa traumatis yang dialami oleh Men Negara terjadi sebab dirinya adalah perempuan dalam budaya patriarki. Ini disebabkan perampokan yang menyebabkan rumahnya terbakar juga disebabkan oleh laki-laki, bernama I Gustam, yang berusaha memenuhi keinginannya. Di waktu yang sama, pembunuhan yang terjadi di antara kedua laki-laki, Made Tusan dan I Gustam, yang disaksikan oleh Men Negara juga menyebabkan Men Negara mengalami akumulasi kekerasan

yang berujung pada trauma hingga memunculkan sindrom pascatrauma.

Sindrom Pascatrauma: Krisis Identitas dan Kegilaan

Seperti telah dijabarkan di atas, dalam *SGB*, kekerasan-kekerasan interpersonal yang dialami oleh para subjek perempuan secara jelas merupakan suatu trauma patriarki. Hal ini disebabkan segala kekerasan psikis yang dialami oleh subjek bermula dari kekerasan secara fisik serta seksual dengan dampak emosional bagi subjek. Tentunya, dampak emosional yang sama tidak dirasakan oleh para laki-laki yang telah melakukan tindak kekerasan dalam *SGB*.

Setelah mendapatkan kekerasan masing-masing, manifestasi dampak emosional yang mengganggu psikis subjek, Sukreni dan Men Negara, tidak sama satu sama lain. Mewujud sebagai sindrom pascatrauma, Sukreni mengalami krisis akan identitas kediriannya setelah mengalami peristiwa pemerkosaan. Besarnya dampak dari peristiwa tersebut tampak dari kutipan berikut.

“Dalam pada itu di hotel kepunyaan seorang Tionghoa di Singapura adalah seorang perempuan muda menangis, tidak keluar-keluar, melainkan diam saja di dalam bilik. Badannya tiada diselenggarakan, ia selalu menangkap ke bantal di tempat tidurnya, sedang air matanya selalu bercucuran.

Gadis, tidak, ia bukan gadis lagi; perempuan muda, yang menamai dirinya Ni Made Sari. Tetapi sebenarnya ia tiada lain dari Luh Sukreni yang telah ... dirusakkan oleh manusia yang bersifat binatang itu. Diubahnya namanya... Ia tidak akan pulang membawa malu dan cemar ke kampungnya. Biar ia hilang, ia mengembara mencari nafkah di negeri orang, sebab tak terlihat lagi olehnya rupa bapak dan sahabat kenalannya.” (Tisna, 2003, hlm. 67)

Kutipan di atas menunjukkan keterpurukan yang dialami oleh Sukreni. Kesedihan mendalam yang digambarkan oleh kata ‘menangis’ dan kalimat ‘air matanya selalu bercucuran’ menampilkan posisi keterpurukan yang dialami Sukreni. Peristiwa pemerkosaan tersebut tidak dapat diterima sedikitpun oleh Sukreni. Sebagai peristiwa intrusif di hidup Sukreni, pemerkosaan itu menghancurkan banyak hal.

Perkosaan yang hadir sebagai simbol tercerabutnya kesucian perempuan secara paksa oleh laki-laki merusak Sukreni sepenuhnya. Pikirannya hanya berisi penyesalan dan kekecewaan sebab menyadari dirinya telah tidak suci lagi. Pada waktu yang sama, Sukreni merasa sudah jauh dari semua keluarga dan kerabatnya meski ia belum mengungkapkan kebenaran yang telah dialaminya kepada siapapun. Ketakutan ini adalah hasil dari kuatnya dampak kekerasan seksual yang dialami Sukreni.

Selain hanya dirundung kesedihan yang dalam dan penyesalan, kekerasan

yang dialami Sukreni secara simultan menampilkan krisis identitas. Krisis identitas ini berupa keengganan Sukreni untuk menerima dirinya dan menolak segala hal yang telah terjadi. Meski penolakan ini berdasar, sebab terjadi peristiwa yang tidak dikehendaknya, krisis identitas itu membuat Sukreni ingin membuang identitas aslinya sebagai seorang perempuan bernama Luh Sukreni. Pengubahan namanya, dengan alasan tidak ingin ditemukan oleh pencarinya, menjadi Ni Made Sari adalah suatu efek pascatrauma yang membuat subjek menolak kediriannya yang telah tercemar. Di sini, subjek menolak identitas dirinya, yang lama—Sukreni, sendiri sehingga berusaha memunculkan identitas yang baru. Dengan demikian, subjek seolah membunuh identitas lamanya, sebagai Sukreni dan mencoba memaksakan identitas barunya sebagai Ni Made Sari, dengan harapan hal ini mampu membuang masa lalunya. Tidak hanya itu, Sukreni sejak peristiwa pemerkosaan itu terjadi merasa bahwa dirinya tak lagi peduli apabila hilang—dapat dipandang sebagai keinginan untuk mati atau tak lagi dicari keberadaannya—dan berakhir dengan nasib buruk.

Krisis identitas yang ditunjukkan oleh Sukreni tak hanya tampil melalui upaya penggantian nama. Dasarnya,

Sukreni benar-benar menunjukkan cara untuk menghilangkan eksistensi dirinya dari interaksi dengan subjek lain. Upaya ini, seperti pada kutipan di bawah, ditunjukkan dengan tindakan Sukreni atau Ni Made Sari yang berpindah-pindah tempat sebab selalu dikelilingi rasa takut bahwa identitasnya sebagai Sukreni yang telah diperkosa terkuak oleh kerabat atau kenalannya.

“Sekarang sudah jarang hamba bertemu dia. Dua bulan yang lalu ia tidak ada lagi di rumah nyonya guru itu... Hanya keterangan yang hamba peroleh dari pelayan itu, bahwa Ni Made Sari telah minta berhenti bekerja sebab sakit. Beberapa hari hamba tanya-tanyakan di mana ia menumpang. Tak seorang jua yang mengetahui. Baru dua hari ini hamba mendapat kabar, bahwa ia masih ada dekat ini.” (Tisna, 2003, hlm. 77—78)

Upaya pelarian Sukreni, dengan persoalan identitas yang dihadapinya, telah berjalan sekian lama. Meskipun demikian, beberapa waktu kemudian, Sukreni akhirnya ditemukan oleh seorang kerabatnya yang bernama Ida Gde. Peristiwa ini, meski telah beranjak sekian lama dari peristiwa pemerkosaan Sukreni, tetap tidak menghilangkan ingatan Sukreni atas peristiwa itu. Kutipan cerita berikut menunjukkan Sukreni masih bersama trauma tersebut.

“Beberapa lama kemudian bukannya Pan Gumiarning yang datang ke luar, melainkan Ni Luh Sukreni. Ia masih memakai senteng dan bulang, karena baru tiga hari terlepas daripada melahirkan anak. Ia bersimpuh di hadapan Ida Gde,

sambil menangis dengan sedihnya. Tangis, tak sepatah kata jua keluar dari mulutnya... "Sudahlah, Sukreni, jangan engkau menyesali diri... Ya, Sukreni jangan engkau bersusah hati ... Anak itu di mana sekarang?"

Ni Luh Sukreni tidak dapat menjawab beberapa lamanya karena kerongkongannya tersumbat rasanya...

...

Ni Luh Sukreni benar-benar sedih hatinya. Badannya yang bulat montok dulu sudah kurus, karena susah setiap hari. (Tisna, 2003, hlm 83—84)

Pada peristiwa itu, Sukreni bertemu dengan Ida Gde, yang dulu berencana meminangnya, setelah berusaha menghindari selama peristiwa pemerkosaan yang dialaminya. Pertemuannya dengan sosok yang dikenalnya di masa lalu, sebab Sukreni berusaha menghindari, mengingatkan Sukreni pada peristiwa yang dialaminya. Ini ditunjukkan melalui "menangis dengan sedihnya". Sukreni bahkan tidak hanya menangis tapi suaranya juga tidak mampu keluar karena kesedihan yang mendalam. Ini menunjukkan efek trauma yang tampil pada diri Sukreni ketika ingatan akan peristiwa traumatis itu muncul. Pada kutipan tersebut, bayangan tentang peristiwa di masa lalu Sukreni tidak dituliskan. Akan tetapi, respon Sukreni yang secara langsung menangis menunjukkan trauma berkepanjangan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, penjelasan terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami Sukreni tidak perlu

ditulis karena telah tergambarkan melalui respon Sukreni.

Di sisi lain, anak Sukreni, yang baru saja lahir, sendiri adalah simbol dari trauma. Hal ini tentu karena anak itu adalah anak yang keberadaannya di luar keinginan Sukreni. Anak yang akan terus mengingatkan Sukreni kepada peristiwa kekerasan seksual dan laki-laki pelakunya yang seluruhnya tampil menjadi trauma bagi Sukreni. Sukreni yang diikat oleh situs trauma, anaknya, terus berada di masa lalu bersama penyesalan. Hal ini menarik karena Sukreni, yang merupakan korban, terus menyalahkan diri meski, sepenuhnya, kekerasan seksual tersebut dilakukan dan diinginkan oleh Made Tusan sehingga kesalahan bukan ada pada diri Sukreni. Sukreni yang menyalahkan dirinya sebenarnya adalah satu efek dari trauma patriarki. Suatu bentuk ketimpangan relasi yang timbul hingga mempengaruhi pikiran perempuan, di sini Sukreni, meski dirinya adalah korban kekerasan.

Ketimpangan yang juga tidak jauh berbeda dialami oleh Men Negara yang juga mengalami kekerasan—ancaman dan pukulan—dari subjek laki-laki. Kekerasan ini pula yang menimbulkan trauma kepada diri Men Negara. Setelah ancaman dari Made Tusan pada peristiwa yang lebih lama, kekerasan fisik, dari I

Gustam, dan menjadi saksi atas kebakaran rumah dan harta yang dimiliki merusak pikiran Men Negara yang tidak siap dengan peristiwa katastrof tersebut. Peristiwa-peristiwa ini, khususnya rumah yang terbakar, terakumulasikan menjadi suatu trauma besar bagi Men Negara.

Di bawah pohon kelapa kelihatan Men Negara dan Ni Negari serta keluarganya yang lain-lain duduk merenungi api yang telah hampir padam... Terbayang di mata Men Negara rupa Ni Luh Sukreni, anaknya, yang telah dicelakakannya. Asap yang mengepul naik dari unggunan bara rumahnya dan harta bendanya itu, nampak olehnya sebagai orang melambai-lambai dia sambil tertawa gelak dan menyeringai dengan dahsyatnya.

Men Negara memekik, berlari, lalu jatuh terguling, —tak ingat lagi akan dirinya. (Tisna, 2003, 97)

Peristiwa kebakaran menjadi suatu hal yang sangat traumatis bagi Men Negara terlihat ketika dirinya memunculkan bayangan Sukreni dari asap kebakaran. Halusinasi ini, suatu gambaran yang diciptakan oleh Men Negara sendiri secara tanpa sadar, adalah satu bentuk kecil dari kondisi mental Men Negara yang terluka. Di sisi lain, bayangan Sukreni yang tercipta merupakan bentuk penyesalan Men Negara yang secara tidak sengaja mencelakai anaknya sendiri tersebut.

Sebagai suatu pengalaman trauma, peristiwa itu memperlihatkan Men Negara yang terbawa pada masa lalunya. Masa lalu perihal Sukreni yang

dijebaknya untuk diperkosa Made Tusan. Pikiran Men Negara, sampai peristiwa itu terjadi, masih tidak bisa melupakan kesalahannya terhadap Sukreni sehingga ketika ada suatu pemicu maka ingatan tentang Sukreni adalah yang pertama muncul. Oleh karena penyesalan yang besar itu, Men Negara lantas melihat, atau pikirannya menciptakan, sosok Sukreni dari asap yang membubung di sisa rumahnya yang terbakar. Kalimat terakhir kutipan di atas bahkan menjadi cuplikan betapa trauma besar telah dirasakan Men Negara. Karena setelah peristiwa kesaksian Men Negara atas kebakaran rumahnya, sosoknya mengalami trauma yang mengguncang pikiran.

“Benar, orang itu ialah Men Negara yang sudah jadi gila. Setahun sudah ia dalam keadaan demikian. Badannya sudah kurus kering, rambutnya terurai kusut, dan matanya tak tentu arah pandangannya. Kain bajunya robek-robek serta kotor, karena ia selalu tidur di tanah... Ia ada di situ sangkanya, ia masih dalam keadaan seperti dahulu, sebelum terjadi malang celaka itu. Pikirnya, ia sedang menyelenggarakan rumahnya, kedainya serta lumbungnya yang penuh dengan padi.

...

Lama Men Negara termenung memandangi jalan kecil itu.

“Mari, singgah minum kopi!” katanya kepada dua orang yang lalu di situ.

...

“Mari jero, masuk minum kopi,” kata perempuan itu pula sambil melambai-lambaikan tangannya.

...

Men Negara menangis dengan sedih, karena seorang pun tak ada yang

mau masuk kedainya, yang hanya ada dalam kenang-kenangannya saja.” (Tisna, 2003, hlm 99—100)

Kutipan ini menampilkan Men Negara dengan kondisi yang berbeda. Pada alinea pertama kutipan, penjabaran fisik mengarahkan kepada kondisi terkini Men Negara yang telah lemah dan tidak lagi merawat diri. Penjabaran kondisi fisik ini adalah indikasi dari trauma yang sedang dialami oleh subjek. Dengan kata lain, kondisi fisik yang buruk adalah satu ciri bahwa subjek mengalami trauma hingga dilabeli dengan kegilaan.

Men Negara dilabeli gila oleh orang-orang yang melihatnya. Meski demikian, sudut pandang penceritaan yang ditulis dalam cerpen, yang ditulis oleh seorang laki-laki, menggiring pembaca untuk secara kolektif menempatkan kondisi kegilaan yang dialami oleh Men Negara merupakan suatu hal wajar. Kewajaran ini disebabkan pandangan yang berlaku bahwa hal tersebut merupakan suatu ganjaran atas perbuatan kejam yang telah dilakukan oleh Men Negara kepada anaknya, Sukreni, yang tidak diketahuinya ketika peristiwa itu terjadi.

Kegilaan yang dilabelkan pada Men Negara nyatanya bukanlah suatu hal yang tanpa alasan. Kegilaan itu merupakan akumulasi trauma dari peristiwa-

peristiwa yang telah dialaminya. Ini dapat dilihat pula bahwa yang sedang Men Negara tunjukkan, melalui kegilaan yang dituliskan *SGB*, adalah trauma yang membuatnya terhenti di suatu masa. Masa yang dimaksudkan adalah masa ketika Men Negara memiliki hal-hal yang dianggapnya berharga. Dalam kasus ini, hal-hal berharga bagi subjek adalah kedai, rumah, serta lumbung seperti yang ada pada kutipan.

Trauma itu menunjukkan respon Men Negara terhadap kehilangan—yang disimbolkan dengan kedai—yang sedang dialami. Penolakan atas kehilangan itu ditunjukkan dari ketaksadaran Men Negara yang seolah menawari orang untuk mampir minum kopi ke kedainya. Seperti dituliskan, kedai yang dimaksud Men Negara telah tidak ada namun dalam pikirannya kedai tersebut masih ada. Men Negara yang menawarkan kopi juga merupakan respon bahwa subjek pernah memiliki kedai dan tidak menerima kehilangan atas hal itu. Tampilan demikian tentang subjek dengan tegas menunjukkan bahwa trauma yang dialaminya membuat pikiran Men Negara terhenti di masa lalu. Seperti yang dinyatakan Caruth (1996, hlm. 7) bahwa kisah trauma, sebagai narasi pengalaman yang terlambat, jauh dari penceritaan upaya melarikan diri dari realitas—

melarikan diri dari kematian, atau dari kekuatan referensial—cenderung menceritakan bukti dampaknya yang tak habis-habis pada kehidupan. Hal tersebut juga yang tampil pada *SGB*, khususnya pada Men Negara, dengan subjek yang terikat oleh trauma serta penderitaannya.

PENUTUP

Men Negara adalah seorang pelaku yang juga sebagai korban atas dominasi patriarki yang tertulis dalam *SGB*. Ia berada pada kondisi yang sekarang, terikat trauma, sebab berusaha melayani atau memenuhi hasrat pemenuhan, seksual dan duniawi, laki-laki, yakni Made Tusan dan I Gustam. Yang satu ingin memenuhi hasrat seksualnya dan yang satu ingin kekayaan. Kedua keinginan ini semua saling terkait dan melibatkan Men Negara. Di sini, Men Negara adalah gambaran perempuan yang menjadi korban dan mendapati dirinya tidak diberikan suara untuk memberikan terstimoni pembelaan sebab telah dilabeli dengan kegilaan.

Men Negara dan Sukreni adalah suatu bentuk gambaran trauma patriarki. Kedua subjek mengalami kekerasan interpersonal yang berhubungan dengan laki-laki karena menilai keduanya lemah dan dapat dijadikan objek. Kekerasan interpersonal ini—pemeriksaan,

kekerasan fisik, dan peristiwa katastrof berupa kebakaran—kemudian menjadi trauma yang mengganggu dan tak dapat dicerna oleh subjek. Ketidakmampuan dan penolakan atas peristiwa itu lantas mewujud dalam respon berupa krisis atas identitas yang dialami Sukreni dan kegilaan yang ditampilkan Men Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, S.W. (2012). *Readings of Trauma, Madness, and The Body*. New York: Palgrave Macmillan.
- Arofah dan Rokhman, M.A. (2020). “Memori, Trauma, dan Upaya Rekonsiliasi Perang Teluk II dalam Novel Sa’tu Bagdad Karya Syahad Al-Rawiy”. *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 4(2), 139-164. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2020.04201>
- Asri, Z.A. (2020). “Bernegosiasi dengan Trauma dalam Novel Breath Eyes Memory Karya Edwidge Dancit”. *Jurnal Batra: Bahasa dan Sastra*, 6(1), 54-62.
- Balaev, M. (2008). “Trends in Literary Trauma Theory”. *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal*, 41(2), 149-166.
- Balaev, M. (2014). *Contemporary Approaches in Literary Trauma Theory*. New York: Palgrave Macmillan
- Brown, L.S. (2004). “Feminist Paradigms of Trauma Treatment”. *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training*, 41(4), 464-471. 10.1037/0033-3204.41.4.464
- Caldwell, I. (1985). “Anak Agung Panji Tisna, Balinese Raja and Indonesian Novelist, 1908-78, Indonesia Circle”. *School of Oriental & African Studies*, 13(36), 55-79. DOI 10.1080/03062848508729604
- Caruth, C. (1993). “Violence and Time: Traumatic Survivals”. *Assemblage*, 20(April), 24-25.

- Caruth, C. (ed). (1995). *Trauma: Explorations in Memory*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Caruth, C. (1996). *Unclaimed Experiences: Trauma, Narrative, and History*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Caruth, C. (2021). Globalization and the Theory of Trauma: A Conversation with Cathy Caruth. Dalam J. Ballengee & D. Kelman (Eds.), *Trauma and Literature in an Age of Globalization* (9-35). New York & London: Routledge.
- Dahlberg, L.L. dan Krug, E.G. (2006). "Violence a Global Public Health Problem". *Ciencia & Saude Coletiva*, 11(2), 277-292.
- Endraswara, S. (2008). *Metode Penelitian Psikologi Sastra: Teori, Langkah, dan Penerapannya*. Yogyakarta: MedPress.
- Fahmi, R. (2015). "Sistem Religi Masyarakat Bali dalam Novel Sukreni Gadis Bali Karya A.A. Panji Tisna". *Kembara: Jurnal Kelimuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 1(1), 96-107. <https://doi.org/10.22219/kembara.v1i1.2335>
- Faruk. (2014). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Felman, S. dan Laub, D. (1992). *Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History*. Routledge: London dan New York.
- Justus, M. (2016). *Patriarchal Trauma in Appalachian Literature*. Disertasi doktoral, University of Kentucky. <http://dx.doi.org/10.13023/ETD.2016.203>
- Kusuma, I.N.W. (2013). "Novel Sukreni Gadis Bali Cermin Kehidupan Etnis Zamannya". *Jentera*, 2(2), 17-25. <https://doi.org/10.26499/jentera.v2i2.403>
- Nurahman, A., Cuesdeyeni, P. dan Meylala. (2021). "Analisis Nilai Moral Tokoh Utama dalam Novel Sukreni Gadis Bali Karya A.A. Panji Tisna". *Jurnal Pendidikan*, 22(1), 25-36. <https://doi.org/10.52850/jpn.v22i1.2827>
- Putra, I.N.D. (2011). *A Literary Mirror: Balinese Reflections on Modernity and Identity in the Twentieth Century*. KITLV Press: Leiden.
- Putra, I.N.D. (2015). "Memahami Kembali Sosok Panji Tisna: Kaitan antara Biografi, Proses Kreatif, dan Karya-karyanya". Dalam Erfiani, Ni Made Diana (Ed). *Ragam Wacana Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Tisna, Anak Agung Panji. (2003). *Sukreni Gadis Bali*. Balai Pustaka: Jakarta.